

**НЕКОТОРЫЕ МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ
ЗАНЯТИЙ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОЙ ХИМИИ**

Сафарова Нафиса Сулаймоновна

ассистент кафедры Медицинская химия,

Бухарского государственного медицинского института

Аннотация: В данной статье описаны методы применения ситуационных задач на уроках фармацевтической химии. На примерах подчеркивается важность повышения профессионального мастерства будущих провизоров и мотивации учащихся к учебе.

Ключевые слова: Фармацевтическая химия, ситуационные задачи, определение общей и сульфатной золы лекарственных средств.

**SOME METHODOLOGICAL RECOMMENDATIONS FOR THE
ORGANIZATION OF PHARMACEUTICAL CHEMISTRY CLASSES** *Safarova Nafisa*

Sulaymonovna,

assistants of department Medical chemistry

of the Bukhara State Medical Institute

Abstract: This article describes the methods of using situational tasks in pharmaceutical chemistry lessons. The examples emphasize the importance of improving the professional skills of future pharmacists and motivation of students to study.

Key words: Pharmaceutical chemistry, situational tasks, determination of total and sulfate ash of medicines.

Введение

А.П. Нелюбин, один из выдающихся ученых XIX века, говорил о фармации: «Фармация – это не профессия, а наука о создании и исследовании лекарств» [1]. В постановлении Президента Республики Узбекистан № ПП-4310 от 05.06.2019 года «О мерах по дальнейшему развитию системы медицинского и фармацевтического образования и науки» определено дальнейшее развитие образовательного процесса в области фармацевтики как главная цель.

Обзор литературы

Принимая во внимание вышеизложенное, профессора и преподаватели кафедр медицинской химии и фармакологии Бухарского государственного медицинского

института поставили одну из главных задач по совершенствованию процесса фармацевтического образования. В частности, своеобразного методического подхода требует курс «Фармацевтическая химия», которая является одним из предметов, изучаемых студентами-фармацевтами. Фармацевтическая химия занимается физическими и химическими свойствами лекарственных средств растительного происхождения, изменениями, происходящими при синтезе, их переработке, хранении и использовании под влиянием различных факторов, а также методами экстракции, очистки, стандартизации и контроля качества [4]. Чтобы иметь возможность выполнять перечисленные задачи, будущий фармацевт должен овладеть соответствующими компетенциями. Формирование профессиональных компетенций происходит в ходе производственной практики. Практическая подготовка студентов определяется их способностью применять свои знания в конкретных ситуациях и играет важную роль в формировании умений и компетенций [2]. Для того чтобы студент хорошо освоил какой-либо предмет, преподавателю необходимо обладать достаточно высокими знаниями как с научно-теоретической стороны (не только глубокое знание предмета, но и полное понимание его интеграции с другими предметами) и с практической стороны (уметь использовать современные и эффективные методы обучения) [5].

Методология исследования

Одним из наиболее эффективных методов обучения фармацевтической химии являются применение ситуационных задач. Потому что в процессе преподавания этого предмета возникают некоторые проблемы, которых невозможно избежать. В частности, химия играет важную роль в освоении многих медицинских наук и формировании профессиональной компетентности будущего врача, но, с другой стороны, сложность освоения этого предмета означает, что у студентов не всегда имеется достаточная мотивация к освоению этого предмета [3]. Применение ситуационных задач в процессе урока повышает интерес студентов к усвоению новой информации.

Ниже представлена разработка урока по теме «Определение золы препарата, уменьшения массы при нагревании и остатка». В нем рассматривается методология применения ситуационных вопросов, связанных с темой.

Цель обучения: изучение показаний к применению препарата на основании государственной фармакопеи. Делаем вывод, изучая состав золы и остатка, образующегося при его нагревании.

Компетенции: изучение состава золы неорганических, органических и растительных лекарственных средств, изучение ее состава после нагревания лекарства.

Актуальность темы: будущий фармацевт-провизор должен владеть методикой проведения первичной экспертизы лекарственных средств, процессами, которые считаются важными при определении их качества. Потому что в основе этого лежат такие важные задачи, как защита здоровья населения и предотвращение вреда от наркотиков.

Теоретические знания. В фармакопейном анализе под золой понимают остаток, образующийся при сгорании неорганического или растительного лекарственного средства до твердой массы. Анализ золы помогает выявить в препарате различные посторонние примеси. Загрязнение лекарственного препарата различными примесями обусловлено неправильной очисткой во время его извлечения, несвоевременным сбором необходимых растений, отсутствием надлежащих условий при сушке и хранении. Для получения правильных результатов анализа в государственной фармакопее обобщены методы анализа. В зависимости от ГФ различают следующие виды золы:

Зола лекарственного растительного сырья (трав, корней, листьев, цветков, плодов и семян):

- Общая зола
- Зола, нерастворимая в соляной кислоте;

Зол ЛП:

- Сульфатная зола;

Обыкновенная зола обычно содержит элементы K, Na, Mg, Ca, Fe, C, Si, P, S, O, Cl в виде солей и оксидов, а в редких случаях Al, Cu, Mn и другие элементы.

Нерастворимая в соляной кислоте зола указывает на наличие солей и оксидов кремния (силикатов). Этот показатель указывает на наличие в составе препарата оксида кремния (песка) в качестве природного компонента или наличие добавок минеральных примесей. Определение сульфатированной золы свидетельствует о загрязнении органических ЛП катионами металлов (Fe, Cu, Zn, Pb, Mn, As, Cr и др.).

Предварительная минерализация ЛП позволяет легко переоценить процент включений в них, а металлические включения невозможно обнаружить из-за того, что они образуют прочные связи с органическим веществом, поэтому эти связи разрушаются при образовании золы. Органические ЛП используются в концентрированном виде при минерализации серной кислотой, при которой металлы становятся ионными. Кроме того, сульфаты металлов менее летучи и термически стабильны, чем другие соли. Расчет сульфатной зольности сухой массы ЛП определяют по следующей формуле:

$$g = \frac{(m_2 - m_0) \cdot 100 \cdot 100}{(m_1 - m_0) \cdot (100 - W)} = \frac{(m_2 - m_0) \cdot 100 \cdot 100}{a(100 - W)};$$

где m_0 — масса тигля, нагретого до постоянной массы, г; масса тигля, г, измеренная с помощью объекта анализа m_1 -; m_2 -масса золы тигля, нагретой до постоянной массы, г; а - масса объекта анализа, г; Влажность объекта W-анализа, %.

Чтобы запомнить приведенные выше теоретические сведения и иметь возможность применить их на практике, воспользуемся следующими ситуационными задачами:

Примерная задача: ЛП имеет массу тигля предварительного нагрева 18,0663 г, массу тигля 17,0551 г и массу предварительного нагрева ЛП 1,0112.

Метод: Сульфатная зола 1 г вещества не должна превышать 0,1% (ГФ XIII) и должна выдерживать анализ на тяжелые металлы (не более 0,001% ГФ XIII). Состав золы (X, %) определяют по следующей формуле:

$$X = \frac{0,001 \cdot 100}{1,0112} = 0,099\%.$$

	1-взвешивание	2- взвешивание	3- взвешивание
Масса тигля, измеренная вместе с золой, г	17,0572	17,0565	17,0561
Масса тигля, г	17,0551	17,0551	17,0551
Зола, г	0,0021	0,0014	0,001

Вопросы для самостоятельного выполнения:

1. Если масса взятого на анализ растения зверобоя равна 3,0110 г, масса тигля - 15,0621 г, масса тигля, взвешенная с золой после нагревания, - 15,2253 г, влажность растения - 10,0%, то соответствуют ли показатели ГФ (общая масса зола не более 8,0%)?

2. При определении общей золы в плодах боярышника установлено, что масса тигля равна 10,1731 г, а масса тигля, измеренная вместе с плодами, равна 13,4264 г. При нагреве тигля до постоянной массы масса с золой в 1-м взвешивании составила 10,4608 г, во 2-м - 10,4606 г. Соответствует ли общая зола плодов боярышника ГФ (не более 11,0%)? Пусть влажность сырья равняется 14,0%.

При выполнении ситуационных задач рекомендуется соблюдать следующие правила:

1. Чтобы получить полное представление о ситуации, прочитайте и изучите ситуацию, приведенную в задании.
2. Когда будете читать второй раз, отметьте важные моменты.

3. Сначала попробуйте оценить ситуацию устно. Проанализируйте его наиболее важные аспекты и второстепенные аспекты. Затем изложите свое заключение письменно.
4. При написании заключения можно привести примеры других ситуаций, аналогичных данной ситуации. Это позволит вам быстрее найти правильный путь к решению.
5. Найдите аргументы, доказывающие правильность предложенного вами решения.

Для оценки ответов учащихся можно использовать следующие критерии:

Оценка «отлично» – правильная оценка сути ситуации; уметь составить полный, последовательный перечень действий с обоснованием каждого этапа;

«Хорошая» оценка – правильная оценка существа ситуации, умение составить полный, последовательный перечень действий, с трудом представить доказательства;

«Удовлетворительная» оценка – правильная оценка характера ситуации, невозможность завершить или нарушить последовательность действий, затруднение в предоставлении доказательств;

«Неудовлетворительная» оценка – неверная оценка ситуации, неверная или неумение сформулировать последовательность действий, сделать неправильный вывод.

Результаты исследования

Благодаря таким заданиям, как указано выше, студенты имеют возможность улучшить свои навыки и квалификацию вместе с практикой. Также можно значительно повысить мотивацию студентов, если процесс обучения будущих слушателей будет осуществляться с использованием методов повышения профессионального мастерства.

ЛИТЕРАТУРА:

1. Медицинская профессура Российской империи. Краткое содержание и тезисы докладов научной конференции 4 марта 2005 г. — М.: ММА им. И.М.Сеченова, 2005. — С. 182.

2. Сютова Е.А. Компетентностный подход при изучении курса “Фармацевтическая химия” // Фармацевтические науки: от теории к практике. – 2016. – С. 226-227.

3. Фофонова Н.В. Ситуационные задачи и задачи медико-биологического содержания по дисциплине биорганической и общей химии в профессиональной подготовке студентов лечебного факультета // Педагогический журнал. – 2023. – Т. 13. – №. 6А. – С. 440-448.

4. Айрапетова А.Ю., Гюльбякова Х.Н., Масловская Е.А. Методологические подходы к формированию предметных компетенций у студентов на кафедре

фармацевтической химии //Современные проблемы науки и образования. – 2019. – №. 6. – С. 61-61.

5.Саркисян З.М., Карасавиди А.О. Использование интерактивных методик обучения на занятиях по органической и фармацевтической химии //Известия Санкт-Петербургского государственного технологического института (технического университета). – 2014. – №. 25 (51). – С. 110-112.

6.<https://lex.uz/uz/docs/-4323169>

7. Safarova N.S. Farmasevtik kimyo kursida laboratoriya mashg ‘ulotlarini o ‘tkazish metodikasini takomillashtirish //Namangan davlat universiteti Ilmiy axborotnomasi. – 2023. – №. 9. – С. 718-723.